

VIDEO

Workshop com [Erving Polster](#) (EUA).

Vídeo do workshop realizado por Erving Polster promovido pelo Centro de Gestalt-terapia Sandra Salomão (RJ) durante a comemoração dos seus dez anos de existência. Foi realizado nos dias 06, 07 e 08 de Maio de 2005, no Rio de Janeiro. Destinado a profissionais experientes em Gestalt-terapia. Não foi possível gravar a primeira parte do trabalho. Este vídeo encontra-se editado de acordo com a permissão do uso das imagens por seus participantes.